

**VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
DIRECCIÓN DE POSGRADO Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA**

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Dirigido a: nuevos comités editoriales de la Universidad Autónoma de Chiriquí.

Objetivo: Impulsar a los comités editoriales en la gestión editorial de sus primeros cuatro volúmenes para el cumplimiento de parámetros de indexadores internacionales.

Duración: Primer período de capacitaciones 12 meses (1 año)

Asignaciones del PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA NUEVOS EDITORES:

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA NUEVOS EDITORES	
1.	Redacción de Artículos Científicos
2.	Gestión editorial y parámetros de indexación
3.	Uso de la plataforma OJS
4.	Perfil de Investigador
5.	Gestión Editorial y Buenas prácticas editoriales
6.	Normas APA 7
7.	Hoja de Ruta de una Revista modelo Diamante
8.	Acceso abierto, datos abierto y ciencia abierta para revistas
9.	Visibilidad editorial: Importancia de los identificadores persistentes y factor de impacto de las revistas
10.	Recepción de Manuscritos: calidad académica. Los pre-prints y el autoplagio